

Literaturangaben zum Artikel

„Personalentwicklung für Beschäftigte in wissenschaftsunterstützenden Bereichen als blinder Fleck der Hochschulentwicklung“

von Ulf Banscherus

Alt, P.-A. (2020): Gläserne Decke, kleine Lösungen und das große Ganze: Möglichkeiten und Grenzen der Personalentwicklung an Hochschulen. Gekürzte Fassung des Impulsvortrags von Prof. Dr. Peter-André Alt, In: Kaufmann, D. (Hrsg.): Personal 4.0. Herausforderungen des Personalmanagements an Universitäten, DUZ-Spezial 1/2020, S. 4-5

Banscherus, U. (2018): Personalentwicklung als notwendiger Baustein der Hochschulentwicklung. Befunde und Bedarfe für die wissenschaftsunterstützenden Bereiche, In: Personal in Hochschule und Wissenschaft entwickeln, Nr. 3/2018, S. 15-29

Banscherus, U. (2021): So nah und doch so fern... Arbeitsweisen und Rationalitäten in Hochschuladministration und -management, in: Personal in Hochschule und Wissenschaft entwickeln, Nr. 3/2021, S. 31-47

Banscherus, U./ Baumgärtner, A./ Böhm, U./ Golubchykova, O./ Schmitt, S./ Wolter, A. (2017): Wandel der Arbeit in wissenschaftsunterstützenden Bereichen an Hochschulen. Hochschulreformen und Verwaltungsmodernisierung aus Sicht der Beschäftigten, Hans-Böckler-Stiftung: Study 362, Düsseldorf

Banscherus, U./ Golubchykova, O./ Tobias, H. (2022): Arbeits- und Beschäftigungssituation der Beschäftigten in wissenschaftsunterstützenden Bereichen an der TU Berlin, Berlin

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2022): Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2020. Ergebnisse des Adult Education Survey – AES-Trendbericht, Berlin

Burkhardt, A./ Philipp, A./ Rediger, P./ Schäfer, J.-H. (2020): Personalstrukturentwicklung und Personalentwicklung. Studie im Rahmen des Bundesberichts Wissenschaftlicher Nachwuchs (BuWiN) 2021, Wittenberg

Dehnbostel, P. (2018): Lern- und kompetenzförderliche Arbeitsgestaltung in der digitalisierten Arbeitswelt, In: ARBEIT, 27 (4), S. 269-294

Dobischat, R./ Düsseldorf, K. (2018): Weiterbildung und Arbeitnehmer, In: Tippelt, R./ Hipfel, A.v. (Hrsg.): Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung, 6. Auflage, Wiesbaden, S. 735-761

Dollhausen, K./ Wolter, A./ Huntemann, H./ Otto, A. (2018): Auf dem Weg zu einer anbieterbezogenen Statistik für die wissenschaftliche Weiterbildung an Hochschulen. Ergebnisse einer empirischen Vorstudie für ein Monitoring wissenschaftlicher Weiterbildung, In: Zeitschrift Hochschule und Weiterbildung, 1/2018, S. 46-54

Fischer, C. (2016): Traineeprogramme als innovative Form der Nachwuchsausbildung im öffentlichen Dienst, In: Verwaltung und Management, 22 (5), S. 250-262

Fischer, C. (2018): Neue Talente braucht das Amt. Traineeprogramme im öffentlichen Sektor, In: Ritz, A./ Thom, N. (Hrsg.): Talent Management. Talente identifizieren, Kompetenzen entwickeln, Leistungsträger erhalten, Wiesbaden, S. 63-85

Hanft, A./ Zentner, T. (2004): Qualifizierung und Personalentwicklung - eine Kompetenzlücke in Bildungseinrichtungen? Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Qualifizierung der Beschäftigten in Bildungseinrichtungen, In: REPORT, 27 (2), S. 42-52

Hendrix, U. (2021): Der Gender Pay Gap in Technik und Verwaltung – Spielräume der Arbeitsbewertung an den Hochschulen. In: Industrielle Beziehungen 28(1), S. 31–52

Hobler, D./ Reuyß, S. (2020): DGB-Hochschulreport. Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen an Hochschulen in Deutschland, Berlin

- Hoffmann, E.** (2018): Personalentwicklung und -controlling. Strategien für den Mittelstand, Wiesbaden.
- Holler, M./ Krüger, T./ Mußmann, F.** (2014): Die Weiterentwicklung des DGB-Index Gute Arbeit, In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 68(3), S. 163–174
- Huf, S.** (2020): Personalmanagement, Wiesbaden
- Janson, K./ Rathke, J.** (2023): Weiterbildung im Wissenschaftsmanagement: Was muss man wissen über das Wissen?, In: Krempkow, R./ Harris-Huermann, S./ Janson, K./ Höhle, E./ Rathke, J./ Hölscher, M. (Hrsg.): Berufsfeld Wissenschaftsmanagement, Bielefeld, S. 121-147
- Jütte, W./ Bade-Becker, U.** (2018): Weiterbildung an Hochschulen, In: Tippelt, R./ Hippel, A.v. (Hrsg.): Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung, 6. Auflage, Wiesbaden, S. 821-836
- Kamm, C./ Schmidt, S./ Banscherus, U./ Wolter, A.** (2016): Hochschulen auf dem Weiterbildungsmarkt. Ergebnisse einer sekundäranalytischen Untersuchung, In: Wolter, A./ Banscherus, U./ Kamm, C. (Hrsg.): Zielgruppen Lebenslangen Lernens an Hochschulen. Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“, Bd. 1, Münster, S. 137-164
- Käpplinger, B.** (2018): Theorien und Theoreme der betrieblichen Weiterbildung, In: Tippelt, R./ Hippel, A.v. (Hrsg.): Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung, 6. Auflage, Wiesbaden, S. 679-695
- Krempkow, R./ Höhle, E.** (2023): Berufswege im Wissenschaftsmanagement: Aufstieg, Arbeitsplatzsicherheit und Gehalt, In: Krempkow, R./ Harris-Huermann, S./ Janson, K./ Höhle, E./ Rathke, J./ Hölscher, M. (Hrsg.): Berufsfeld Wissenschaftsmanagement, Bielefeld, S: 95-119
- Krüger, A.K.** (2020): Personalentwicklung in der Wissenschaft. Eine Untersuchung der Personalentwicklungskonzepte für das wissenschaftliche Personal von im Tenure-Track-Programm erfolgreichen Hochschulen, Berlin
- Lindner-Lohmann, D./ Lohmann, F./ Schirmer, U.** (2023): Personalmanagement, 4. Auflage, Berlin
- Marrenbach, D./ Geiger, L.** (2019): Job rotation, job enlargement, job enrichment, In: Gerlmaier, A./ Latniak, E. (Hrsg.): Handbuch psycho-soziale Gestaltung digitaler Produktionsarbeit. Gesundheitsressourcen stärken durch organisationale Gestaltungskompetenz, Wiesbaden, S. 359-363
- Möller, B./ Gilch, H./ Würmseer, G.** (2022): Veränderung der Aufgaben in den forschungs- und lehrunterstützenden Bereichen an Hochschulen, Hannover.
- Müller, M./ Karrenberg, E.** (2015): Kräfte für die universitäre Personalentwicklung vereinen: Das neugegründete Netzwerk für Personalentwicklung an Universitäten, In: Personal- und Organisationsentwicklung, 2+3/2015, S. 34-38
- Reichard, C./ Röber, M.** (2019): Ausbildung, Rekrutierung und Personalentwicklung, In: Veit, S./ Reichard, C./ Wewer, G. (Hrsg.): Handbuch zur Verwaltungsreform, 5. Auflage, Wiesbaden, S. 395-405
- Röbken, H./ Schütz, M.** (2015): Die Personalverwaltung der Hochschulorganisation in Zeiten des Human Resource Managements. Konzeptionelle Beobachtungen und Befunde einer Befragungsstudie, In: Conrad, P./ Koch, J. (Hrsg.): Management zwischen Reflexion und Handeln, Managementforschung 25, Wiesbaden, S. 139-170
- Schmucker, R.** (2020): Von Decent Work zu Guter Arbeit. Zur Bedeutung arbeitspolitischer Leitbilder, In: sozialpolitik.ch, Nr. 2/2020, Artikel 2.2, DOI: <http://dx.doi.org/10.18753/2297-8224-157>
- Schwikal, A./ Neureuther, J.** (2018): Zielgruppen wissenschaftlicher Weiterbildung, In: Jütte, W./ Rohs, M. (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftliche Weiterbildung, Wiesbaden, S. 331-351

- Stock-Homburg, R./ Groß, M.** (2019): Personalmanagement. Theorien – Konzepte – Instrumente, 4. Auflage, Wiesbaden
- Webler, W.-D.** (2006): Personalentwicklung an Hochschulen. Grundbegriffe und Stellenwert, In: Personal- und Organisationsentwicklung, 1/2006, S. 2-6
- Weidner, I.** (2022): Es fehlt an Fachkräften, In: DUZ 08/22, S. 34-38
- Westerheide, J.E.** (2021): Die Illusion der Leistungsgerechtigkeit. Arbeit und Entgelt von Sekretärinnen, Frankfurt am Main.
- Widany, S./ Wolter, A./ Dollhausen, K.** (2018): Monitoring wissenschaftlicher Weiterbildung: Status quo und Perspektiven, In: Jütte, W./ Rohs, M. (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftliche Weiterbildung, Wiesbaden, S. 235-260
- Winde, M.** (2010): Personalentwicklung als strategisches Instrument. Sieben „lessons learnt“ eines Förderprogramms, In: Wissenschaftsmanagement, 2/2010, S. 16-20
- Wolter, A./ Schäfer, E.** (2018): Geschichte der wissenschaftlichen Weiterbildung – Von der Universitätsausdehnung zur Offenen Hochschule, In: Jütte, W./ Rohs, M. (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftliche Weiterbildung, Wiesbaden, S. 13-40